

ANATOMIYA FANINI O'QITISHNING NAZARIY ASOSLARI

ULUG'BEKOVA GULRUXAN JURAYEVNA

Andijon davlat tibbiyot instituti anatomiya va
 klinik anatomiya kafedrası dotsenti, t.f.n.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13121659>

Annotatsiya. Ushbu maqolada anatomiyaning o'qitishning nazariy asoslari o'rganilib, anatomik fanlarni samarali o'qitishga asos bo'lgan turli ta'lim nazariyalari va metodologiyalari yoritilgan. U tarixiy va zamonaviy pedagogik yondashuvlarni o'rganadi, ular anatomiyaning har tomonlama tushunishga qanday hissa qo'shishini o'rganadi. Maqolada, shuningdek, talabalarning murakkab anatomik tushunchalarni tushunishlarini kuchaytirish uchun kognitiv, konstruktivistik va tajribaviy o'rganish nazariyalarini birlashtirishning ahamiyati muhokama qilinadi. An'anaviy va zamonaviy o'qitish usullarini tahlil qilish orqali ushbu maqola tibbiy ta'limda anatomiyaning samarali o'qitish va o'rganishga qanday qilib mustahkam nazariy asoslar yordam berishi mumkinligi haqida tushuncha beradi.

Kalit so'zlar: anatomiya ta'limi, kognitiv ta'lim nazariyasi, konstruktiv ta'lim, tajribali o'rganish, texnologiyani kuchaytirgan ta'lim, pedagogik nazariya.

Kirish. Anatomiyaning o'qitish ko'p asrlar davomida tibbiy bilim va klinik ko'nikmalarni shakllantirish uchun asos bo'lib, tibbiy ta'limning asosi bo'lib kelgan. Anatomiya ta'limining nazariy asoslarini tushunish turli xil o'quv ehtiyojlarini qondiradigan va anatomik tushunchalarni chuqur tushunishga yordam beradigan samarali o'qitish strategiyalarini ishlab chiqish uchun juda muhimdir. Ushbu maqola anatomiyaning o'qitishni ta'minlovchi asosiy ta'lim nazariyalari va metodologiyalarini ko'rib chiqadi, bu muhim fanga pedagogik yondashuvni takomillashtirish uchun asos yaratadi.

Tarixiy sharh. Tarixiy jihatdan, anatomiya ta'limi ko'p jihatdan murdani ajratish va batafsil anatomik matnlarga tayangan. Ushbu an'anaviy usullar esdalik o'rganish va anatomik tuzilmalarni eslab qolishga urg'u berdi, bu ba'zi jihatlarda samarali bo'lsa-da, ko'pincha kengroq ta'lim kontekstiga ega emas edi.

Pedagogik yondashuvlar evolyutsiyasi. Zamonaviy ta'lim nazariyalarining paydo bo'lishi anatomiya o'qitishda inqilob qildi, eslab qolishdan tashqari, interfaol va o'quvchiga yo'naltirilgan turli xil ta'lim usullarini o'z ichiga oldi. Ushbu o'zgarishlar o'quvchilarning murakkab ma'lumotlarni qanday o'rganishi va saqlashi haqidagi keng tushunchani aks ettiradi.

Kognitiv ta'lim nazariyasi. Kognitiv ta'lim nazariyasi o'rganish bilan bog'liq bo'lgan xotira, idrok va muammolarni hal qilish kabi ichki jarayonlarga e'tibor beradi. Anatomiya ta'limi kontekstida ushbu nazariya quyidagilarning muhimligini ta'kidlaydi:

Ma'lumotni tashkil qilish: tushunish va eslab qolishni osonlashtirish uchun anatomik tarkibni mantiqiy va izchil tarzda tuzish.

Faol harakat: muammoni yechish mashqlari va tanqidiy fikrlash vazifalari orqali talabalarni material bilan faol shug'ullanishga undash.

Konstruktiv ta'lim nazariyasi. Konstruktiv ta'lim nazariyasi o'quvchilar o'zlarining dunyo haqidagi tushunchalari va bilimlarini tajribalar va bu tajribalarni aks ettirish orqali qurishlarini ta'kidlaydi. Anatomiya ta'limida konstruktivizmning asosiy jihatlari quyidagilar kiradi:

Tajribali o'rganish: Talabalarga anatomik tushunchalarni shaxsiy tushunishga yordam berish uchun diseksiyon va interaktiv simulyatsiya kabi amaliy mashg'ulotlardan foydalanish.

Hamkorlikda o'rganish: umumiy tajriba va istiqbollar orqali o'rganishni yaxshilash uchun guruh ishini va tengdoshlar bilan muhokamalarni rag'batlantirish.

Tajribali ta'lim nazariyasi. Devid Kolb tomonidan taklif qilingan tajribali o'rganish nazariyasi tajriba orqali o'rganishga urg'u beradi. Anatomiya ta'limida bu quyidagicha tarjima qilinadi:

Doing orqali o'rganish: Tajribali o'rganish imkoniyatlarini ta'minlash uchun talabalarni qismlarga ajratish, model yaratish va virtual haqiqat simulyatsiyasi kabi amaliy mashg'ulotlarga jalb qilish.

Reflektiv amaliyot: Talabalarni tushunchalarini chuqurlashtirish va yangi bilimlarni mavjud kognitiv asoslar bilan birlashtirish uchun amaliy tajribalarini aks ettirishga undash.

Integratsion va fanlararo yondashuvlar. Anatomik ta'limning murakkabligi ko'pincha turli xil ta'lim nazariyalarining elementlarini birlashtirgan integrativ yondashuvni talab qiladi:

Fanlararo integratsiya: anatomiyani yanada kengroq tushunish uchun fiziologiya, patologiya va klinik tibbiyot kabi tegishli sohalardagi bilimlarni birlashtirish.

Kontekstli ta'lim: anatomik ta'limni uning dolzarbligi va qo'llanilishini oshirish uchun haqiqiy tibbiy amaliyot kontekstiga joylashtirish.

Keysga asoslangan va muammoli ta'lim. Vaziyatga asoslangan va muammoli o'rganish yondashuvlari tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun klinik stsenariylarni anatomik tadqiqotlar bilan birlashtiradi:

Klinik ahamiyati: anatomik tushunchalarni hayotdagi tibbiy holatlar bilan bog'lash, ularning amaliy qo'llanilishi va ahamiyatini ta'kidlash.

Faol muammolarni hal qilish: Anatomiyani tushunishni talab qiladigan murakkab tibbiy muammolarni hal qilishga talabalarni jalb qilish.

Interfaol va hamkorlikda o'qitish. Zamonaviy anatomiya ta'limi interfaol va hamkorlikda o'rganish usullariga tobora ko'proq urg'u bermoqda:

Kichik guruh muhokamalari: Faol o'rganish va tengdoshga o'qitishni rag'batlantirish uchun kichik guruhlardagi munozaralar va hamkorlikdagi loyihalarga yordam berish.

Qaytarilgan sinflar: Talabalar uyda anatomik tarkibni ko'rib chiqadigan va sinfda amaliy mashg'ulotlar va muhokamalarda qatnashadigan teskari sinf modellarini amalga oshirish.

O'quv dasturlari integratsiyasi. Anatomiya ta'limini boshqa tibbiy fanlar bilan integratsiya qilish qiyin bo'lishi mumkin, ammo sog'liqni saqlash haqida yaxlit tushunchani ta'minlash uchun zarurdir:

O'quv dasturlarini loyihalash: anatomik ta'limni tegishli sohalar bilan uzviy bog'laydigan fanlararo o'quv dasturlarini ishlab chiqish.

Fakultet hamkorligi: ta'lim dasturining uyg'unligi va dolzarbligini oshirish uchun turli fanlardan professor-o'qituvchilar o'rtasidagi hamkorlikni rag'batlantirish.

Xulosa. Anatomiya o'qitish dinamik va rivojlanayotgan soha bo'lib, mustahkam nazariy asosdan katta foyda keltiradi. Kognitiv, konstruktivistik va eksperimental ta'lim nazariyalarini zamonaviy o'qitish usullari bilan integratsiyalash orqali o'qituvchilar bugungi tibbiyot talabalari ehtiyojlariga javob beradigan yanada samarali va qiziqarli o'quv muhitini yaratishi mumkin. Tibbiy ta'lim rivojlanishda davom etar ekan, anatomiya ta'limining o'rni markaziy bo'lib qoladi, bu malakali va rahmdil sog'liqni saqlash amaliyoti uchun zarur bo'lgan muhim bilim va ko'nikmalarni beradi.

References:

1. Николенко В. Н. и др. Что может приблизить преподавание анатомии к потребностям практической медицины? //Современные проблемы науки и образования. – 2017. – №. 3. – С. 46-46.
2. Машталир М. А. Клинические моменты в преподавании анатомии человека: наш и зарубежный опыт //Морфология. – 2007. – №. 1,№ 3. – С. 114-116.
3. Капенова К. К., Кайырбекова К. К., Наурызов Н. Н. Интерактивные методы в преподавании анатомии //Медицина и экология. – 2016. – №. 3 (80). – С. 145-148.
4. Карандеева А. М., Гундарова О. П., Соболева М. Ю. Клинический аспект преподавания анатомии человека //Современная педагогика: теория, методика, практика. – 2019. – С. 72-74.